

Cursos pre-evento 2

TENDENCIAS DIGITALES EN LA ERA DEL DATO

Ing. Orlando Belli Hesse^{1,2,3}

¹Centrum. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Lima, Perú. orlandobelli@gmail.com

²Instituto Superior Tecnológico Tecsup. Lima, Perú.

³Escuela de Formación Profesional Ingenium. Arequipa, Perú.

En la actualidad vivimos la cuarta revolución industrial, y ello trae consigo diversas tendencias de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, Machine learning y cloud computing. Ante el metaverso y la computación cuántica, entonces se requiere el conocimiento sobre las oportunidades y posibles amenazas de algunas tendencias digitales en varios sectores y áreas de desempeño como la industria, medicina, educación, los recursos humanos y el propio proceso de investigación entre otros.

Doi: 10.5281/zenodo.7977572

